

LEARNING FOREIGN LANGUAGES AMONG YOUTH IS THE NEED OF THE TIME

Khoshimova Z.Kh., Yusupova D.B.

**Technical School of Public Health named after Margilan Abu Ali
Ibn Sina
Uzbekistan. Margilan.**

ABSTRACT: Today, learning foreign languages is becoming one of the urgent issues in our country. Many of our young people pay great attention to learning English. There are hundreds of learning centers and tutoring services offering English language courses. Teaching methods, programs and textbooks that have given effective results in the world are introduced in kindergartens, schools, lyceums, universities and educational centers, helping to master foreign languages perfectly. Based on the needs of educational institutions, sectors and regions, at least 10 foreign languages - English, Russian, German, French, Chinese, Korean, Japanese, Turkish, Arabic, Persian - are being taught.

ЁШЛАР ОРАСИДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ ДАВР ТАЛАБИ

Хошимова З.Х., Юсупова Д.Б.

*Марғилон Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги
техникуми*

Ўзбекистон. Марғилон ш.

*Ёшлар - жамиятнинг туб негизи, аҳолининг илгор қатлами,
келажакнинг ишончли ворисларидир.*

Шавкат Мирзиёев

Бугунги кунда мамлакатимизда чет тилларини ўрганиш долзарб масалалардан бири бўлиб бормоқда. Кўплаб ёшларимиз катта эътиборини инглиз тилини ўрганишга бел боғлаган. Шу ўринда юзлаб ўқув марказлари ва репетиторлик хизматлари инглиз тили ўқув курсларини таклиф қилмоқда. Дунёда самарали натижа берган ўқитиш методикалари, дастур ва дарсликларини боғча, мактаб, лицей, олийгоҳ ва ўқув марказларида жорий этиб, хорижий тилларни мукамал ўзлаштиришга кўмаклашади. Бунда, таълим муассасалари, тармоқлар ва ҳудудларнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб, камида 10 та чет тилини — инглиз, рус, немис, француз, хитой, корейс, япон, турк, араб, форс тилларини ўргатиш йўлга қўйилмоқда.

Ёшларга инновацион педагогик технологиялар ёрдамида самарали машқлар тизимини интегратив ёндашув асосида шакллантириш орқали касбга йўналтирилган инглиз тилини ўқитиш методикаси такомиллаштирилган;

инглиз тили ўқитишда касбга йўналтирилган инглиз тили ва касбий лингводидактика кесимида таълим мазмунини талабалар қобилияти, имконияти ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб танлаш илмий асослаб берилган; тўрт ўқув йилига мўлжалланган 4 босқичли, яъни умумтаълим фанлари + инглиз тили (биринчи босқич, I курс), умумкасбий фанлар + инглиз тили (иккинчи босқич, II курс), умумтехник фанлар + инглиз тили (учинчи босқич, III курс), умуммахсус фанлар + инглиз тили (тўртинчи босқич, IV курс) шаклида дарсларни ташкил этишга доир тавсиялар ишлаб чиқилган; олий таълим муассасаларида касбга йўналтирилган инглиз тилини ўқитиш, мавзуга доир ўқитиш материалларини тўғри танлаш, ESP (English for Specific Purposes) ва GE (General English) йўналишларининг

ўзига хос хусусиятларини инобатга олиб, EOP (English for Occupational Purposes) мутахассисликка мослигини мувофиқлаштирган ҳолда методикага “Эҳтиёжлар майдони (Field of needs)” янги атамаси таклиф қилинган.

Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2021 йил 19 майдаги ПҚ-5117-сон қарорига мувофиқ, шунингдек, хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирларни самарали амалга ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади. Қарорда тақитланишича;

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2021 йил 19 майдаги ПҚ-5117-сон қарорининг:

1-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш агентлиги (кейинги ўринларда — Агентлик) ҳамда Агентликнинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги ҳудудий вакиллари лавозимлари ташкил этилганлиги;

2-бандига мувофиқ Агентлик ва унинг вакиллари Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ҳузуридаги Чет тилларини ўқитишнинг инновациявий методикаларини ривожлантириш республика илмий-амалий марказининг 34 та штат бирлиги, Халқ таълими вазирлиги ва Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тизимининг 39 та штат бирлиги ҳисобидан ташкил этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Агентлик:

давлат органлари ва ташкилотлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ва давлат таълим муассасаларининг хорижий тилларни ўқитишни оммалаштириш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштиради;

хорижий ва маҳаллий ҳамкорлар билан алоқалар ўрнатиб, уларнинг молиявий, ташкилий ва услубий кўмагини мамлакатда хорижий тилларни ўрганишни оммалаштиришга жалб қилишни ташкил этади;

вазирлик ва идоралар билан биргаликда давлат хизматчиларининг касбий фаолиятини хорижий тилларда амалга ошириш имкониятини берувчи услубиётларни ишлаб чиқиб, амалиётга жорий этади;

талаб юқори бўлган камида ўнта хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш бўйича комплекс чора-тадбирларни белгилайди;

хорижий тиллар ўқитувчилари учун малака талаблари ва баҳолаш мезонларини ишлаб чиқади ҳамда уларга малака тоифасини бериш жараёнини очиклик тамойили асосида ташкил этади;

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси билан биргаликда хорижий тилларни билиш даражасини баҳоловчи халқаро тан олинган сертификатларнинг рўйхатини ҳамда хорижий тилларни билиш даражасини белгиловчи миллий ва халқаро тан олинган сертификатларнинг даражалари ўртасидаги мувофиқликни тасдиқлайди.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ҳузуридаги Чет тилларини ўқитишнинг инновациявий методикаларини ривожлантириш республика илмий-амалий маркази (кейинги ўринларда — Марказ) фаолиятини тугатиш тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.

Белгилансинки:

Агентлик Марказнинг бутун узлуксиз таълим тизими учун чет тиллари бўйича халқаро стандартларга мувофиқ давлат таълим стандартлари, ўқув режалари ва дастурларини, ўқув ҳамда ўқув-методик қўлланмаларни ишлаб чиқиш ва доимий тарзда такомиллаштириш бўйича шартномалари, ҳуқуқлари ва мажбуриятлари ҳамда хўжалик шартномалари бўйича ҳуқуқий вориси ҳисобланади;

Марказнинг 4 та штат бирлиги негизида Хорижий мамлакатларнинг чет тилларини ўқитиш соҳасидаги нуфузли малака ошириш марказлари билан ҳамкорликда икки томонлама сертификатлаш тизими бўйича тармоқ малака ошириш тузилмаси ташкил этилади;

Агентлик ҳудудий вакилликлари Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади ҳамда уларнинг фаолиятини ташкилий ва моддий-техник жиҳатдан таъминлаш Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан амалга оширилади.

Бу нафақат хорижий тиллар ўқитувчилари, балки барча фанларга тегишли. Ахир, масалан, она тили, математика ёки табиий фанларни яхши биладиган ва болаларда билим олишга иштиёқни уйғота оладиган ўқитувчининг меҳнати жамият учун хорижий тил ўқитувчиси меҳнатидан кам аҳамиятли эмас, тўғрими? Шунингдек, малака ошириш ва касбий ўсиш учун ҳам «хўжа кўрсин»га эмас, балки реал эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда шароитлар яратилиши керак.

Ўзбекистоннинг очиклик сиёсати, дунё бозорига фаол кириб бораётгани, барча соҳаларда халқаро ҳамкорлик кенгаётгани хорижий тилларни билишга эҳтиёжни оширмоқда.

Бугунги кунда юртимиздаги 25 та олий таълим муассасасида ўқитиш чет тилида олиб борилмоқда. 2016 йилда улар атиги 7 та эди. Халқаро тил сертификати олган битирувчи ўқувчилар сони охириги 3 йилда 10 бараварга ошган.

Республикамыз таълим тизимини ислоҳ қилишда хорижий тажрибаларга асосланган халқаро стандартларга мос келувчи ўқув дастурлари билан мувофиқлаштириш олий педагогиктаълим тизимини такомиллаштиришга асос бўлди. Ўзбекистон шароитида миллий минталитетимиз, урф-одатларимизни инобатга олган ҳолда хорижий тажрибалар асосида таълим сифатини тубдан ислоҳ қилиш давр талабидир.

Бу борада 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимизда “...таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий қилиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш, илмий тадқиқотва инновацион фаолиятни рағбатлантириш, илмий ва инновацион ютуқларни амалиётга жорий қилишнинг самарали механизмларини яратиш...”, кадрлар тайёрлашнинг сифат даражасини ошириш, халқаро стандартлар асосида малакали мутахассислар тайёрлаш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, ҳар бир олий таълим муассасаси жаҳоннинг етакчи илмий-таълим муассасалари билан яқин ҳамкорлик алоқалари ўрнатиши ва талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш, ёшлар аудиторияси билан иш олиб боришда интерфаол усуллардан самарали фойдаланиш, уларга чет тилидан сифатли таълим бера олиш, олий таълим даражасини намунали босқичга олиб чиқиш ва тубдан такомиллаштириш асосий вазифалар сифатида белгиланди.

Шу боис республикамиз олий таълим тизимида бўлажак кадрларни ишлаб чиқариш ва илмий мақсадлар учун зарур бўлган ахборотни топиш жараёнида мутахассислик бўйича оригинал адабиётни ўқиш, хорижий тилдаги оғзаки мулоқотда иштирок этиш кўникмасини шакллантириш мақсадида чет тили дарслари ўтилмоқда.

Ҳар бир мустақил Ўзбекистон Республикаси фуқароси ўз касбига оид чет тилидаги адабиётларнинг асл нусхасини ўқий олиши, ўқилган матнни тушуниши ва уни ўз касбида қўллай олиши лозим. Бундан ташқари, у берилган мавзуда суҳбатдоши билан чет тилида эркин фикр алмаша олиши керак. Зеро, чет тилларини ўрганиш бугунги глобаллашган давр талабидир.

Юртимизда ҳам мустақиллик шарофати билан чет тиллар ўқитилишига алоҳида эътибор берилмоқда. Минглаб чет тили ўқитувчилари тайёрланганлиги, кадрларнинг она ватанимизда ва хорижда малака

оширишлари учун барча шароитлар яратиб берилганлиги, инглиз, немис, француз тиллари бўйича мултимедия дарсликлари, инглиз тилини ўрганиш бўйича электрон ресурслар тайёрланганлиги, таълим муассасаларида замонавий лингафон хоналарининг ташкил этилганлигибунинг яққол исботидир.

Ёш авлодни чет тилларда ўқитиш ҳамда шу тилларда эркин сўзлаша оладиган мутахассисларни тайёрлашни такомиллаштириш негизида, ёшларнинг жаҳон тамаддуни ютуқлари ҳамда бутун дунё ахборот ресурсларидан фойдаланишлари, халқаро ҳамкорлик ва мулоқотни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш асосий мақсад қилиб қўйилди.

Бу йўлда ёшлар қизиқишларини ошириб бориш ва чет тилини билиш инсон учун энг юқори чўқиларни эгаллашни тақитлаб бориш биз педагогларни вазифаси ҳисобланади.